

Reference List for: Röhner, J., & Schütz, A. (2022). Psychologische Diagnostik: In A. Schütz, M. Brand, H. Selg, & S. Lautenbacher (Hrsg.), Psychologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen und Anwendungsfelder (6. Aufl., S. 199–218). Kohlhammer

Author: Jessica Röhner

Date: June 13, 2025

This document contains the full reference list from the article: “Röhner, J., & Schütz, A. (2022). Psychologische Diagnostik: In A. Schütz, M. Brand, H. Selg, & S. Lautenbacher (Hrsg.), Psychologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen und Anwendungsfelder (6. Aufl., S. 199–218). Kohlhammer” The original text is not included for copyright reasons. The reference list is provided here separately to help researchers find the cited works more easily.

References

1. Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (PsychThApprO) (2020). *Bundesgesetzblatt*, I, 446 – 483.
2. Beauducel, A. & Leue, A. (2014). Definitionen, Aufgaben und Rahmenbedingungen. In A. Beauducel & A. Leue (Hrsg.), *Psychologische Diagnostik* (S. 14 – 22). Göttingen: Hogrefe.
3. Bergmann, C. & Eder, F. (2018). *Allgemeiner Interessen-Struktur-Test mit Umwelt-Struktur-Test (UST-3) – Version 3* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
4. Borkenau, P. & Ostendorf, F. (2008). *NEO-FFI: NEO-Fünf-Faktoren-Inventar nach Costa und McCrae* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
5. Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L. & Liepmann, D. (2010). *Test d2 - Revision: Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Göttingen: Hogrefe.
6. Bürgerliches Gesetzbuch (2021). <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/>.
7. Calanna, P., Lauriola, M., Saggino, A., Tommasi, M. & Furlan, S. (2020). Using a supervised machine learning algorithm for detecting faking good in a personality self-report. *International Journal of Selection and Assessment*, 28, 176–185.
8. Cronbach, L. J. (1970). *Essentials of psychological testing*. New York: Harper.
9. DGPs & BDP (2016). *Berufsethische Richtlinien des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V.*. Zugriff am 01.06.2021 unter: <https://www.dgps.de/index.php?id=85>.
10. Eid, M. & Schmidt, K. (2014). *Testtheorie und Testkonstruktion*. Göttingen: Hogrefe.
11. Fernández-Ballesteros, R., De Bruyn, E. E. J., Godoy, A., Hornke, L. F., Ter Laak, J., Vizcarro, C., Westhoff, K., Westmeyer, H. & Zaccagnini, J. L. (2001). Guidelines for the assessment process (GAP): A proposal for discussion. *European Journal of Psychological Assessment*, 17, 187–200.

12. Gemeinsamer Bundesausschuss (2017). *Psychotherapie-Richtlinie. Richtlinie über die Durchführung der Psychotherapie*. Köln: Bundesanzeiger Verlag.
13. Goffin, R. D. & Christiansen, N. D. (2003). Correcting personality tests for faking: A review of popular personality tests and an initial survey of researchers. *International Journal of Selection and Assessment*, 11(4), 340–344.
14. Greenwald, A.G., Brendl, M., Cai, H., Cvencek, D., Dovidio, J. F., Frieze, M., Hahn, A., Hehman, E., Hofmann, W., Hughes, S., Hussey, I., Jordan, C., Kirby, T. A., Lai, C. K., Lang, J. W. B., Lindgren, K. P., Maison, D., Ostafin, B. D., Rae, J. R., Ratliff, K. A., Spruyt, A. & Wiers, R. W. (2021). Best research practices for using the Implicit Association Test. *Behavior Research Methods*. Manuscript in press.
15. Grundgesetz (2020). <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html>.
16. Jäger, R. S. (2003). Prozess, diagnostischer. In K.-D. Kubinger & R. S. Jäger (Hrsg.). *Schlüsselbegriffe der Psychologischen Diagnostik* (S. 348–354). Weinheim: Beltz PVU.
17. Johnson, J. A. (2005). Ascertaining the validity of individual protocols from web-based personality inventories. *Journal of Research in Personality*, 39, 103-129.
18. Jousseaume, J. (2004). *Berufs- und Arbeitsrecht für Diplompsychologen*. Göttingen: Hogrefe.
19. Kersting, M., Althoff, K. & Jäger, A. O. (2008). *WIT-2: Wilde-Intelligenz-Test 2*. Göttingen: Hogrefe.
20. Lanz, L., Thielmann, I. & Gerpott, F. H. (2021). Are social desirability scales desirable? A meta-analytic test of the validity of social desirability scales in the context of prosocial behavior. *Journal of Personality*. 1– 19.
21. Laux, L., Hock, M., Bergner-Köther, R., Hodapp, V. & Renner, K.-H. (2013). *STADI. Das State-Trait-Angst-Depressions-Inventar*. Göttingen: Hogrefe.
22. Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (2021). *TBS-TK-Testrezensionen*. Zugriff am 01.09.2021 unter: <https://www.psyindex.de/tests/testkuratorium/>.
23. Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
24. Marcus, B., Goldenberg, J., Fine, S., Hummert, H., & Traum, A. (2020). Self-Presentation in selection settings: The case of personality tests. *Journal of Business and Psychology*, 35, 557–571.
25. Meyer-Ladewig, J., Nettesheim, M., von Raumer, S. & Albrecht, F. (2017). *EMRK: Europäische Menschenrechtskonvention: Handkommentar*. Baden-Baden: Nomos.
26. Mietzel, G. & Willenberg, H. (2001). *HST 4/5. Hamburger Schulleistungstest für 4. und 5. Klassen*. Göttingen: Hogrefe.
27. Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin: Springer.
28. Oppenheimer, D. M., Meyvis, T. & Davidenko, N. (2009). Instructional manipulation checks: Detecting satisficing to increase statistical power. *Journal of Experimental Social Psychology*, 45, 867-872.
29. Psychotherapeutengesetz (2020). https://www.gesetze-im-internet.de/psychthg_2020/index.html.

30. Rentzsch, K. & Schütz, A. (2009). *Psychologische Diagnostik: Grundlagen und Anwendungsperspektiven*. Stuttgart: Kohlhammer.
31. Röhner, J. & Lai, C. K. (2021). A diffusion model approach for understanding the impact of 17 interventions on the race Implicit Association Test. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 47, 1374-1389.
<https://doi.org/10.1177/0146167220974489>
32. Röhner, J. & Schütz, A. (2019a). Impliziter Assoziationstest (IAT). In M. Wirtz, Dorsch (Hrsg.), *Lexikon der Psychologie* (19. überarb. Aufl., S. 813). Göttingen: Hogrefe.
33. Röhner, J. & Schütz, A. (2019b). Faking behavior. In V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Hrsg.), *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*. New York: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2341-1
34. Röhner, J. & Schütz, A. (2020). Verfälschungsverhalten in Psychologischer Diagnostik. *Report Psychologie*, 45, 16-23.
35. Röhner, J., Thoss, P. J. & Schütz, A. (2021). Lying on the dissection table: Anatomizing faked responses. *Behavior Research Methods*, 54(6), 2878–2904.
<https://doi.org/10.3758/s13428-021-01770-8>
36. Rorschach, H. (1992). *Rorschach-Test* (11. Aufl.). Bern: Hogrefe.
37. Schmidt, F. L., Oh, I.-S. & Shaffer, J. (2016). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical and theoretical implications of 100 years of research findings. *Fox School of Business Research Paper*.
38. Schmidt-Atzert, L. (2007). *Objektiver Leistungsmotivationstest OLMT – Software und Manual* (2. Aufl.). Mödling: Schuhfried.
39. Schmidt-Atzert, L., & Amelang, M. (2012). *Psychologische Diagnostik*. Heidelberg: Springer-Lehrbuch. Schroeders, U., Schmidt, C. & Gnambs, T. (2021). Detecting careless responding in survey data using stochastic gradient boosting. *Educational and Psychological Measurement*, 1–28.
40. Sozialgesetzbuch (2021). <https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/1.html>.
41. Spinath, B. (2011). Schultests. In L. F. Hornke, M. Amelang & M. Kersting (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie* (Bd. 3, Themenbereich B, Serie 2: Leistungs-, Intelligenz- und Verhaltensdiagnostik, S. 305–332). Göttingen: Hogrefe.
42. Stemmler, G. & Margraf-Stiksrud, J. (2015). Verhaltensbeobachtung. In G. Stemmler, & J. Margraf-Stiksrud, (Hrsg.), *Lehrbuch psychologische Diagnostik* (S. 13-76). Bern: Huber.
43. Strafgesetzbuch (1998). <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/>
44. Westhoff, K., Hornke, L. F. & Westmeyer, H. (2003). Richtlinien für den diagnostischen Prozess. *Report Psychologie*, 28, 504–517.
45. Ziegler, M., MacCann, C. & Roberts, R. D. (2012). Faking: Knowns, unknowns, and points of contention. In M. Ziegler, C. MacCann & R. D. Roberts (Hrsg.), *New perspectives on faking in personality assessment* (S. 3–16). Oxford: University Press.